

YORUG‘LIK HODISALARINI O‘QITISHDA TIZIMLI YONDASHUV METODIKASI

Baydullayeva Maftuna Sobir qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti magistr talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada fizikaning yorug‘lik hodisalariga doir mavzularini axborot texnologiyalari asosida o‘qitishda tizimli yondashuvga asoslangan metodikani takomillashtirish masalalari va metodik yechimlar taklif qilingan.

Kalit so‘zlar: yorug‘lik hodisalari, axborot texnologiyalari, tizimli yondashuv.

Fizika fanining eng asosiy va keng qamrovli bo‘limlaridan biri — yorug‘lik hodisalarini o‘rganishdir. Yorug‘lik bilan bog‘liq bo‘lgan hodisalar tabiiy ilmlarda, shuningdek, kundalik hayotda ham muhim o‘rin tutadi. Ular haqidagi bilimlar va tushunchalar nafaqat ilmiy kashfiyotlar, balki texnologik yangiliklarning rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko‘rsatadi. Shuning uchun, yorug‘lik hodisalarini o‘qitish o‘quvchilarda chuqur va to‘liq bilim shakllantirishni ta'minlashi kerak. Bunda tizimli yondashuv metodikasidan foydalanish o‘quvchilarning faolligini oshiradi, tushunchalarni yaxshiroq o‘zlashtirishga yordam beradi.

Tizimli yondashuv — bu o‘quv materialini yaxlit va tartiblangan holda o‘rganishga asoslangan metodik yondashuvdir. Tizimli yondashuvning asosiy prinsipi — o‘quv jarayonida barcha elementlarning o‘zaro bog‘liqligini ko‘rsatish, ular orasidagi aloqalarni izchil va mantiqiy ravishda tushuntirishdir. Bu yondashuvda har bir yangi tushuncha oldingi bilimlar asosida o‘rganiladi, shuning uchun o‘quvchilar yangi ma'lumotlarni osonroq va samarali tarzda o‘zlashtiradilar.

Yorug‘lik hodisalarini o‘qitishda tizimli yondashuvning qo‘llanilishi, o‘quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, ularning tasavvurlarini rivojlantirish va fizik hodisalar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni anglashlariga yordam beradi. Tizimli yondashuvda quyidagi jihatlar muhimdir:

Tizimli yondashuvda o‘quvchilarga osonroq tushunilishi uchun mavzu kichik qismlarga ajratiladi. Masalan, yorug‘lik hodisalarini o‘rganishda avval uning tabiati, to‘lqinlar va zarrachalar haqida asosiy tushunchalar beriladi, keyin esa ularning o‘zaro aloqalari, ayniqsa interferensiya, diffraksiya, refleksiya, refraksiya kabi hodisalar tushuntiriladi.

Tizimli yondashuvda o‘quvchilar ilgari o‘rgangan materiallarni yangi mavzular bilan bog‘lashadi. Masalan, optika bo‘yicha bilimlarni o‘rgatishda, o‘quvchilar avval to‘g‘ri va qiyshiq oynalar, shuningdek, nurning yurish yo‘li, uning burchaklari haqida tushunchaga ega bo‘ladilar.

O‘quvchilar uchun yorug‘lik hodisalarining turli o‘lchovlarini va natijalarini qo‘llashda tizimli yondashuv yordamida doimiy ravishda qayta aloqa o‘rnatiladi. Bu esa o‘quvchilarga materialni yaxshiroq o‘zlashtirishga yordam beradi.

Tizimli yondashuvda har bir yangi tushuncha avvalgi tushunchaga asoslanadi. Masalan, yorug‘likning to‘lqin xususiyatlarini o‘rgatishdan oldin, uning zarracha xususiyatlari haqida asosiy tushunchalar beriladi. Bu yondashuvning afzalligi shundaki, o‘quvchi biror mavzu yoki hodisani anglaganida, boshqa bog‘liq tushunchalarni ham o‘rganishga tayyor bo‘ladi.

Tizimli yondashuv orqali o‘quvchilar ilmiy fikrlash va tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. Yorug‘lik hodisalarini o‘rganishda eksperimentlar va kuzatuvlarni tizimli ravishda tashkil etish o‘quvchilarni ilmiy metodlarga o‘rgatadi.

Yorug‘lik hodisalarini tizimli yondashuv asosida o‘qitish uchun quyidagi metodikalar va amaliyotlarni qo‘llash mumkin:

Yorug‘lik hodisalarini tushuntirishda vizual eksperimentlar va demonstratsiyalar katta ahamiyatga ega. Masalan, optik prizmadan nurning turli ranglarga ajralishini ko‘rsatish, yoritilgan yassi va qiyshiq oynalar orqali nurning qaytarilishi va sinishi jarayonlarini amaliy ko‘rish orqali o‘quvchilarning tushunchalarini mustahkamlash mumkin.

Yorug‘lik hodisalarini o‘rganishda masalalar yechish ham muhimdir. Tizimli yondashuvda o‘quvchilarga murakkab masalalar taqdim etish, ular orqali turli

hodisalar oʻrtasidagi aloqalarni tahlil qilishni taʼminlaydi. Masalan,urning spektral tarqalishini, qaytarilishi va sinish burchaklarini hisoblash.

Oʻquvchilarni guruhlariga boʻlib, turli loyihalarni bajarishga jalb qilish orqali, ular yorugʻlik hodisalarini turli kontekstlarda tushunishga harakat qiladilar. Bu usul oʻquvchilarga oʻz bilimlarini mustahkamlash va yangi bilimlarni oʻrganish imkoniyatini yaratadi.

Yorugʻlik hodisalarini oʻrgatishda kompyuter dasturlari va simulyatorlardan foydalanish orqali oʻquvchilar nazariy bilimlarni amaliyot bilan bogʻlashlari mumkin. Masalan, urning turli materiallardan sinish burchaklarini simulyatsiya qilish oʻquvchilarga masalalarni real hayotda qanday qoʻllash mumkinligini koʻrsatadi.

Yorugʻlik hodisalarini oʻqitishda tizimli yondashuv metodikasining qoʻllanilishi oʻquvchilarning bilimlarini chuqurlashtirish, ular orasidagi bogʻliqliklarni anglash va ilmiy uslubda fikrlashni rivojlantirishda samarali yordam beradi. Bu metodika oʻquvchilarga nafaqat nazariy bilimlarni oʻzlashtirish, balki amaliy koʻnikmalarni ham rivojlantirishga imkon yaratadi. Shuning uchun, tizimli yondashuvni oʻqitish jarayoniga kengroq joriy etish, oʻquvchilarning bilim darajasini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 19 martdagi “Fizika sohasidagi taʼlim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” PQ 50-32-sonli Qarori.

2. Mirzaxmedov B, Rizayev T va boshqalar. Fizika oʻqitishda pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. Oʻquv qoʻllanma. Toshkent.—2008y.

3. Quliyeva Sh.H. Boʻlajak oʻqituvchilarni tizimli yondashuv asosida tayyorlash jarayonida muammoli vaziyatlardan foydalanish. Pedagogik mahorat jurnali №4, 2020y.